

PhD. Odalys Téllez Veranes

odalita.tellez@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7902-7297>

Doctora en Ciencias de la Educación. Profesora de Psicología en la Universidad de Ciencias Médicas, Facultad de Estomatología. Perteneció a la Sociedad Interamericana de Psicología, la Sociedad Cubana de Psicología y Psicología de la Salud.

MsC. Suleija Estrada Domínguez

suleija.66@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6860-2927>

Master. Universidad de Ciencias Médicas. Facultad de Estomatología.

PhD. Tamara Téllez Veranes

tamara.tellez@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1656-3073>

Universidad de Ciencias Médicas. Facultad de Medicina No.1.

Cómo citar este texto:

Téllez Veranes, O., Estrada Domínguez, S., Téllez Veranes, T. (2024). Los estilos de aprendizaje en estudiantes de la Facultad de Estomatología. Vol. I. No. 3. Noviembre 2024. Pp. 110-123. URL disponible en: <https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/3>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14392645>

Recibido: julio 2024.

Aceptado: octubre 2024.

Publicado: Noviembre de 2024.

Catalogado por:

Platform &
workflow by
OJS / PKP

LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA

LEARNING STYLES IN STUDENTS OF THE FACULTY OF STOMATOLOGY

Odalys Téllez Veranes

Doctora en Ciencias de la Educación. Profesora de Psicología en la Universidad de Ciencias Médicas, Facultad de Estomatología. Cuba.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7902-7297>

odalita.tellez@gmail.com

Suleija Estrada Domínguez

Master. Universidad de Ciencias Médicas. Facultad de Estomatología. Cuba.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6860-2927>

suleija.66@gmail.com

Tamara Téllez Veranes

Universidad de Ciencias Médicas. Facultad de Medicina No.1. Cuba.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1656-3073>

tamara.tellez@gmail.com

...

Correspondencia: odalita.tellez@gmail.com

RESUMEN

Introducción: Los estilos de aprendizaje son objeto de estudio en Cuba y otros países, constituyen un recurso que permiten un proceso de enseñanza – aprendizaje con calidad, su conocimiento es esencial en la Educación Superior para la gestión del conocimiento a partir de los cambios que se producen a nivel internacional. **Problema científico.** ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje en los estudiantes de tercer año de la Facultad de Estomatología? **El objetivo** de la investigación es caracterizar los estilos de aprendizaje en los estudiantes de tercer año de la Facultad de Estomatología, de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. **Materiales y métodos.** El enfoque de la investigación fue cualitativo, de tipo descriptivo, a fin de identificar en los participantes los estilos de aprendizaje y su relación con los resultados docentes. Se utilizaron métodos del nivel teórico y empírico, se aplicó el cuestionario de Honey-Alonso sobre Estilos de Aprendizaje (CHAEA) a una muestra intencional de 29 estudiantes de tercer año de la carrera de Estomatología. **Resultados.** Los principales resultados muestran que el estilo de aprendizaje que predomina es el teórico seguido del reflexivo, su conocimiento permite a los profesores el tratamiento a las diferencias individuales para estimular mayor rendimiento académico de los estudiantes en la Educación Superior. **Conclusiones.** Se concluye que caracterizar los estilos de aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Estomatología resulta de gran importancia para lograr la adecuada estimulación, desarrollo del aprendizaje y diseñar estrategias que permitan elevar el rendimiento académico.

Palabras clave: estilos de aprendizaje, rendimiento académico, educación superior.

Abstract

Introduction: Learning styles are the subject of study in Cuba and other countries. They constitute a resource that allows a quality teaching-learning process. Their knowledge is essential in Higher Education for the management of knowledge based on the changes that occur at an international level. Scientific problem. What are the learning styles in third-year students of the Faculty of Stomatology? The objective of the research is to characterize the learning styles in third-year students of the Faculty of Stomatology, of the University of Medical Sciences of Santiago de Cuba. Materials and methods. The approach of the research was qualitative, descriptive, in order to identify the learning styles in the participants and their relationship with the teaching results. Methods of the theoretical and empirical level were used. The Honey-Alonso questionnaire on Learning Styles (CHAEA) was applied to an intentional sample of 29 third-year students of the Stomatology degree. Results. The main results show that the predominant learning style is the theoretical one followed by the reflective one. Knowledge of this allows teachers to treat individual differences to stimulate higher academic performance of students in Higher Education. Conclusions. It is concluded that characterizing the learning styles of students in the Faculty of Dentistry is of great importance to achieve adequate stimulation, development of learning and to design strategies that allow raising academic performance.

Keywords: learning styles, academic performance, higher education.

ESTILOS DE APRENDIZAGEM EM ALUNOS DA FACULDADE DE ESTOMATOLOGIA

Resumo

Introdução: Os estilos de aprendizagem são objeto de estudo em Cuba e em outros países, constituem um recurso que permite um processo de ensino-aprendizagem de qualidade, seu conhecimento é essencial no Ensino Superior para a gestão do conhecimento com base nas mudanças que ocorrem internacionalmente. Problema científico. Quais são os estilos de aprendizagem dos alunos do terceiro ano da Faculdade de Odontologia? O objetivo da pesquisa é caracterizar os estilos de aprendizagem dos alunos do terceiro ano da Faculdade de Estomatologia da Universidade de Ciências Médicas de Santiago de Cuba. Materiais e métodos. A abordagem da pesquisa foi qualitativa, descritiva, a fim de identificar os estilos de aprendizagem dos participantes e sua relação com os resultados de ensino. Foram utilizados métodos teóricos e empíricos, o questionário Honey-Alonso sobre Estilos de Aprendizagem (CHAEA) foi aplicado a uma amostra intencional de 29 estudantes do terceiro ano da carreira de Odontologia. Resultados. Os principais resultados mostram que o estilo de aprendizagem predominante é o teórico seguido do reflexivo, seu conhecimento permite aos professores tratar as diferenças individuais para estimular maior desempenho acadêmico dos alunos no Ensino Superior. Conclusões. Conclui-se que caracterizar os estilos de aprendizagem dos alunos da Faculdade de Odontologia é de grande importância para alcançar estimulação adequada, desenvolvimento de estratégias de aprendizagem e desenho que permitam aumentar o desempenho acadêmico.

Palavras-chave: estilos de aprendizagem, desempenho acadêmico, ensino superior.

STYLES D'APPRENTISSAGE CHEZ LES ÉTUDIANTS DE LA FACULTÉ DE STOMATOLOGIE

Résumé

Introduction : Les styles d'apprentissage font l'objet d'études à Cuba et dans d'autres pays, ils constituent une ressource qui permet un processus d'enseignement-apprentissage de qualité, leurs connaissances sont essentielles dans l'enseignement supérieur pour la gestion des connaissances basées sur les changements qui se produisent au niveau international. Problème scientifique. Quels sont les styles d'apprentissage des étudiants de troisième année à la Faculté de médecine dentaire ? L'objectif de la recherche est de caractériser les styles d'apprentissage des étudiants de troisième année de la Faculté de Stomatologie de l'Université des Sciences Médicales de Santiago de Cuba. Matériels et méthodes. L'approche de recherche était qualitative, descriptive, afin d'identifier les styles d'apprentissage des participants et leur rapport aux résultats pédagogiques. Des méthodes théoriques et empiriques ont été utilisées, le questionnaire Honey-Alonso sur les styles d'apprentissage (CHAEA) a été appliqué à un échantillon intentionnel de 29 étudiants de troisième année de carrière en médecine dentaire. Résultats. Les principaux résultats montrent que le style d'apprentissage prédominant est le théorique suivi du réflexif, ses connaissances permettent aux enseignants de traiter les différences individuelles pour stimuler de meilleurs résultats académiques des étudiants de l'enseignement supérieur. Conclusions. On conclut que caractériser les styles d'apprentissage des étudiants de la Faculté de médecine dentaire est d'une grande importance pour obtenir une stimulation adéquate, le développement de stratégies d'apprentissage et de conception permettant d'augmenter le rendement académique.

Mots-clés : styles d'apprentissage, performances académiques, enseignement supérieur.

INTRODUCCIÓN

Múltiples son las investigaciones que existen a nivel internacional sobre los estilos de aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en la educación superior entre ellas se destacan: Serra Olivares et al. (2017); Compte y Sánchez (2019); Altamirano Droguett et al., (2019); González, Inga y Mendoza (2019); Esteves et al., (2020); Márquez, Bolaños, Mantilla y Tixi (2022); Martínez, (2023). En Cuba autores como Bou, González y Alguacil (2021); Betancourt Gamboa, Betancourt Valladares y Brunet Bernal (2021); Cañizares, Ferrer, Espinosa y Guillen (2023); Téllez et al. (2023); Cabrera et al. (2024); desarrollan diferentes análisis a partir de las transformaciones y retos que en la actualidad enfrenta este nivel educativo.

Siendo así, se confirma que el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes en la educación superior debe tener en su base los estilos de aprendizaje. Estos guardan una estrecha relación con el rendimiento académico y las estrategias que utilizan los educadores para promover el interés y la autogestión del conocimiento en sus estudiantes. Si bien es conocido que en ello intervienen múltiples factores de carácter social y emocional relacionados con las características del sujeto que aprende. (Reyes Gamarra, 2021)

Cuando se conocen los estilos de aprendizaje de los estudiantes se puede generar una enseñanza personalizada, para que cada uno de ellos puedan ser partícipe de acuerdo a sus fortalezas y poder

implementar estrategias que sirvan de ayuda al proceso educativo universitario. (Valencia Martínez, Yulan Valencia y Valencia Valencia, 2024). Se comparte la anterior afirmación porque al atender la diversidad en los estudiantes, reconocer sus capacidades, conocimientos y estilos de aprendizajes es posible resolver algunas de las problemáticas actuales que afectan el rendimiento. En tal sentido Serra et al., (2017) plantean que “conocer los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes y su relación con el rendimiento académico” ya supone una estrategia en la adecuación de los procesos curriculares en la educación superior.

Los estilos de aprendizaje se definen como la forma consistente en la que los estudiantes responden o utilizan los estímulos en el entorno de aprendizaje, son las condiciones educativas bajo las cuales es más probable que un estudiante aprenda. Por lo tanto, los estilos de aprendizaje se refieren a cómo los estudiantes prefieren aprender y les resulta más fácil hacerlo. (Cañizares et al. 2023). El estilo de aprender, está directamente relacionado con la concepción del mismo como un proceso activo, participativo y reflexivo, propiciando al final aprendizajes basados en desempeños, competencias y destrezas descritas en la planificación curricular del proceso enseñanza - aprendizaje. (Vite Cevallos, 2020).

Estos son constructos que se estructuran con diferentes niveles de complejidad y que afectan la forma de aprender, por lo que es necesario tomarlos en cuenta al momento de planificar, ejecutar y evaluar las clases; y constituyen un punto de partida para contribuir a una mejor formación de los futuros profesionales. El estilo de aprendizaje puede relacionarse con variables como el rendimiento académico, los rasgos de personalidad, la realidad social y cultural de los estudiantes. (Escalona et al. 2019).

De este modo, al analizar la literatura se puede valorar a los estilos de aprendizaje como un factor que influyen de forma significativa en el rendimiento académico de los estudiantes en la educación superior; aunque no debe responsabilizarse solo a éstos. Al profundizar en el tema es evidente la existencia de otros factores que influyen en el rendimiento académico entre ellos están los socioeconómicos, personales e institucionales. (Téllez et al. 2023). A partir de lo antes expuesto se propone un primer acercamiento a esta cuestión planteando como objetivo de la investigación caracterizar los estilos de aprendizaje en los estudiantes de tercer año de la Facultad de Estomatología, de la Universidad de Ciencias Médicas de la provincia de Santiago de Cuba

METODOLOGÍA

El enfoque de la investigación fue cualitativo, de tipo descriptivo, a fin de identificar en los participantes los estilos de aprendizaje y su relación con los resultados docentes, en el período de septiembre de 2023 a marzo de 2024 correspondiente al segundo período del curso 2023.

Se utilizaron métodos del nivel teórico y empírico, se aplicó el cuestionario de Honey-Alonso, citados por Alonso et al., (2009), sobre estilos de aprendizaje, que identifica al sujeto con cuatro categorías activo, reflexivo, teórico o pragmático cada uno con sus características.

Se estudiaron dos variables estilo de aprendizaje y rendimiento académico con los resultados cualitativos

de muy alto: de 4.50 a 5; alto: de 4.49 a 4.00; medio: de 3.9 a 3.5 y bajo: menor de 3.5.

El test CHAEA es un cuestionario estandarizado que tiene 80 interrogantes, (20 ítems referente a cada uno de los estilos de aprendizaje). Cada categoría, evaluada con 10 ítems, utiliza una escala Likert con cinco niveles (S=Siempre, CS=Casi Siempre, MV=Muchas Veces, AV=A Veces, N=Nunca), asignándoles valores de 5 a 1 respectivamente.

La aplicación del cuestionario sobre estilos de aprendizaje se realizó de manera virtual, utilizando el Google Forms y administradas a través del correo electrónico; respetando rigurosamente los principios éticos y garantizando un tiempo limitado de 45 minutos para su completamiento.

Para evaluar el rendimiento académico, se empleó la técnica de análisis documental, a partir de la recogida de la información del registro de las calificaciones de la secretaría docente de la institución académica y como instrumento una ficha de recolección de datos. El rendimiento académico se valoró en el registro de las actas de las calificaciones finales del período, operacionalmente esta variable se expresa en nota de 3 a 5.

Se realizaron dinámicas grupales e individuales con los estudiantes de tercer año de la carrera de estomatología y la observación a los sujetos investigados en las actividades curriculares. Además, se aplicaron entrevistas tanto a los estudiantes como a los profesores del claustro docente del año académico en estudio, antes de la aplicación del instrumento y después.

Para estimar la relación entre las variables se empleó el estadístico no paramétrico Rho Spearman teniendo en cuenta que los datos provienen de variables cualitativas; para la interpretación de los resultados. En una hoja de cálculo de Microsoft Excel, se tabularon las respuestas de cada pregunta del cuestionario y también el análisis cualitativo de las mismas, así como de las respuestas obtenidas durante la entrevista.

MUESTRA

La muestra quedó conformada por 29 estudiantes de tercer año de la carrera de estomatología que accedieron mediante el consentimiento informado en formar parte de la investigación, se plantearon las finalidades de la investigación y precisaron las instrucciones de respuesta al test CHAEA. Además, en la investigación se cumplen los principios éticos que contribuyen a salvaguardar el respeto a la dignidad humana, derecho al anonimato y confidencialidad de los participantes.

Los participantes cumplieron las siguientes características como criterios de inclusión: estudiantes universitarios de tercer año de la Universidad de Ciencias Médicas, de la Facultad de Estomatología del municipio de Santiago de Cuba, de la provincia del mismo nombre. Como criterio de exclusión: estudiantes universitarios de la Universidad de Ciencias Médicas que no pertenecieran a esta Facultad y ese año académico.

Fueron entrevistados todos los profesores que imparte clases en ese año.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los docentes perciben, interrelacionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. Desde otra perspectiva se refieren básicamente a “rasgos o modos que indican las características y las maneras de aprender de un estudiante”. (Ortega et al., 2019 citado por Cabrera et al., 2024).

Las autoras de la investigación lo asumen como una predisposición de parte del estudiante para utilizar una estrategia particular independiente de la tarea a realizar y como una respuesta a estímulos en los diversos contextos de aprendizaje. Estos pueden ser abordados a través de acciones, como la experimentación, la observación, experiencia y conceptualización.

De manera general se aprecia que los estilos de aprendizaje que predominaron fueron el teórico (41%), seguido del reflexivo (35%) lo que guarda relación con el rendimiento académico pues se observa que se ubican en los niveles de rendimiento medio y muy alto respectivamente.

Una síntesis de los resultados puede consultarse en las tablas 1 y 2. El análisis que se realiza a continuación, sin embargo, sigue el orden que se considera más pertinente para facilitar la comprensión e integración de los resultados que se obtienen en esta investigación y por otros autores.

Varios son los autores que coinciden en señalar que existe una estrecha relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico. (Malacaria, 2010; Zavala (2008); Gonzales, Inga y Mendoza, 2019; Díaz y Sarmiento, 2020; Arias et al., 2020; Martínez, 2023; Téllez et al., 2023). La participación del docente como mediador de forma continua y sistemática se considera un elemento clave para la atención a las diferencias individuales. En consecuencia, Avena (2021) plantea la necesidad de conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes.

A continuación, se muestra en la Tabla 1 los resultados del test de estilos de aprendizaje según el cuestionario de Honey-Alonso.

Tabla 1

Resultados del test de CHAEA

Estilos de aprendizaje	Cantidad de estudiantes	%
Activo	5	17
Reflexivo	10	35
Teórico	12	41
Pragmático	2	7
Total	29	100

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario CHAEA

A partir de la tabulación de los datos recolectados con el test de Honey Alonso se constata que el 35% de estudiantes que participan en la investigación, poseen un estilo de aprendizaje reflexivo, el cual al relacionarlo

con el rendimiento académico da como resultado que los estudiantes que poseen este estilo tienen un promedio de calificaciones entre 4.7 y 5; coincidiendo con los hallazgos de Quinallata Valencia (2010). En dicha investigación se manifiesta la existencia de una relación significativa entre el estilo reflexivo y el rendimiento académico, estos datos ponen en evidencia que los estudiantes que poseen el estilo reflexivo tienden a obtener mejores calificaciones.

Por otra parte, el 7 % de los estudiantes de tercer año de estomatología con un promedio de calificaciones de 3.0 poseen un estilo pragmático. Se pudo conocer que entre el estilo pragmático y el rendimiento académico no existe una relación significativa. Por el contrario, en la investigación de Garrido y Goicochea (2003), plantean que existe una relación significativa entre el estilo pragmático y su influencia en el rendimiento académico.

También se pudo conocer que el 17% de los estudiantes poseen un estilo activo, el cual se relaciona con un promedio de calificaciones que se encuentra entre 4.00 y 4.47. Estos hallazgos coinciden con los resultados de la investigación de Álvarez Castrillo y Albuérne López (2001) en la cual se concluye que existe una relación significativa entre el estilo activo y el rendimiento académico.

Por último, se obtuvo que el 41% de estudiantes tienen un estilo de aprendizaje teórico, los cuales se caracterizan por ser metódicos y se corresponden con un nivel medio. Este resultado lo validamos con las investigaciones hechas por Malacaria (2010); y Zavala (2008), que plantean que los estudiantes con estilo teórico poseen un rendimiento académico bajo porque se basan siempre en métodos concretos y no en la reflexión e investigación, aspecto que se corrobora en esta investigación.

Rendimiento académico

El rendimiento académico en la educación superior es un tema de gran actualidad que abordan numerosos autores se destacan entre otros: Vizeshfar y Torabizadeh (2018); Magulod (2019); Altamirano Droguett et al., (2019); Altamirano y Araya (2019); Briones y Yangali (2020); Díaz y Sarmiento (2020); Martínez y Valencia (2021); Fernández, Quiñones y Lam (2023); Tarazona Miranda et al. (2021); Téllez et. al. (2023); Valencia Martínez et al. (2024); Cabrera et al. (2024).

Se comparte la definición dada en la investigación de Lavado et al. (2018) que definen el rendimiento académico como la asimilación de habilidades, conocimientos y actitudes que se adquieren a partir de la enseñanza y que actúan en el plano cognitivo, afectivo y volitivo como resultado de un conjunto de estímulos. Por otra parte, Martínez y Valencia (2021) plantean que el rendimiento académico es el grado en que el estudiante consigue los objetivos marcados en el programa educativo.

El desempeño académico de los estudiantes, también se denomina logro o rendimiento académico con diferencias que se explican solo por cuestiones semánticas; en la práctica estos términos se utilizan como sinónimos. Es un tema que en los últimos años despierta una creciente atención en el ámbito de la educación superior con aportes teóricos y trabajos empíricos destinados a investigar sus causas.

En la investigación se considera como rendimiento académico a las calificaciones que obtienen los estudiantes según el modelo de evaluación propuesto en la educación superior cubana. (Télez et al., 2023). Se analizan las variables estilos de aprendizaje y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes de tercer año de la carrera de estomatología de la Universidad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba, los resultados se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2

Rendimiento académico de los estudiantes según el estilo de aprendizaje

Estilos de aprendizaje	Rendimiento académico	Nivel
Reflexivo	4.7	Muy Alto
Activo	4.0	Alto
Teórico	3.9	Medio
Pragmático	3.0	Bajo

Legenda: Muy alto: Entre 5 a 4.50 Alto: 4 a 4.49 Medio: 3.0 a 3.5 Bajo > 3.5

De acuerdo con Alonso, Gallego y Honey (1994), los estilos de aprendizaje de cada persona originan diferentes respuestas y comportamientos ante el aprendizaje que se manifiestan en el rendimiento académico. Sin embargo, existen en ocasiones bloqueos que impiden el desarrollo de los distintos estilos de aprendizaje para que el rendimiento sea adecuado.

En el estilo activo el sujeto teme al fracaso, a cometer errores, al ridículo, se observa en ocasiones ansiedad y la falta de confianza en sí mismo. En el reflexivo el individuo no tiempo suficiente para planificar y pensar, prefiere cambiar rápidamente de una actividad a otra, la impaciencia, resistencia a escuchar y a presentar tareas.

Asimismo, en el estilo de aprendizaje teórico, se presentan algunos obstáculos que frenan el desenvolvimiento eficaz como dejarse llevar por las primeras impresiones, preferir la intuición, así como la subjetividad, desagradados ante enfoques estructurados y organizados. A diferencia del estilo pragmático hay interés por la solución perfecta en lugar de la práctica, considera las técnicas útiles como simplificaciones exageradas, cree que las ideas de los demás no funcionan si se aplican en su situación.

Otros estudios similares expresan la necesidad de adecuar las estrategias de enseñanza al estilo de aprendizaje de los estudiantes para elevar el rendimiento académico, mejorar la calidad educativa lo que muestra que aspectos como el abordado en el presente estudio aportan una valiosa orientación para el fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje. De la misma manera, otras investigaciones revelan que los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico no son excluyentes entre sí sino todo lo contrario. (Campos et al., 2022).

En las observaciones que se realizaron se constata que los docentes no tienen en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes ni la relación que existe con el rendimiento académico. Este es un aspecto que a juicio de las investigadoras en ocasiones limita la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje en la educación Superior. Las dinámicas grupales e individuales pueden ser una valiosa alternativa con el objetivo de

demostrar a los estudiantes como realizar un estudio independiente con el empleo de mapas conceptuales para enseñarles nuevas estrategias de aprendizaje.

En las entrevistas se constató que un gran número de estudiantes prefieren aprender de memoria las definiciones y consideran muy beneficioso el uso de mapas conceptuales para el desarrollo del estudio independiente. Sin embargo, reconocen que cuando se les olvida una palabra les resulta casi imposible recordar el resto del contenido pues no establecen una lógica efectiva para el aprendizaje memorístico.

Los resultados de la investigación sirven como una significativa guía para que los docentes de acuerdo al estilo de aprendizaje de cada estudiante elaboraran estrategias y así elevar el rendimiento académico de los estudiantes de tercer año de la Facultad de estomatología.

Se expresaron sugerentes cambios en la organización docente y en las reflexiones de los docentes al mostrarles los resultados. Sin embargo, no se puede responsabilizar solo a los estilos de aprendizaje lo que acontece en este sentido. Es preciso insistir en que existe una diversidad de factores que influyen en el rendimiento académico entre ellos están: socioeconómicos, metodologías de enseñanza, competencias previas, institucionales, personales, motivación, etc.

CONCLUSIONES

Los estilos que predominan en los estudiantes de tercer año de la carrera de estomatología son el teórico y reflexivo. Los primeros se caracterizan por ser metódicos y no investigativos mientras que los segundos comprenden los datos que analizan de forma sistémica y aplican los saberes aprendidos de forma integradora.

Uno de los desafíos que enfrenta en la actualidad la educación superior en Cuba, consiste, en profundizar en los estilos de aprendizaje y su relación con el rendimiento académico para diseñar estrategias que permitan una adecuada estimulación, desarrollo del aprendizaje y elevar el rendimiento académico de los estudiantes.

REFERENCIAS

Alonso, C., Gallego, D., Honey, P. (1994). Los estilos de aprendizaje. *Procedimientos de diagnóstico y mejora*. Bilbao: Mensajero, 55.

<https://asesoriaiesen2009.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/08/07-los-estilos-de-aprendizaje.pdf>

Altamirano Droguett, J. E., Araya Crisóstomo, S. P., Contreras, M. P. (2019). Estilos de aprendizaje y rendimiento académico de estudiantes de la carrera de obstetricia. *Revista Ciencias de la Salud*, 17(2), 276-292.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1692-72732019000200276&script=sci_arttext

Altamirano, J., Araya, M. (2019). Estilos de Aprendizaje y rendimiento académico de Estudiantes de la Carrera de Obstetricia. *Revista Ciencias de la salud*, 17(2)276- 29.

<https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.7937>

Álvarez Castrillo, C., Albuérne López, R. F. (2001). Rendimiento académico y estilos de aprendizaje en alumnos de segundo de Bachillerato LOGSE. *Aula Abierta*, 77.

<https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/27468/AulaAbierta.2001.77.77-84.pdf?sequence=1>

Arias, M., González, M., Feliciano, L. (2020) Los estilos de aprendizaje de los estudiantes de grado de Enfermería de la Universidad de la Laguna. *Revista de Enfermería*, 14(2).

<http://www.ene-enfermeria.org/ojs/index.php/ENE/article/view/1017>

Barahona, P. (2014). Factores determinantes del rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad de Atacama. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 40(1), 25-39.

https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052014000100002&script=sci_arttext&lng=pt

Betancourt Gamboa, K., Betancourt Valladares, M., Brunet Bernal, G. (2021). Estilos de aprendizaje en estudiantes de primer año de Estomatología de Camagüey. *Humanidades Médicas*, 21(3), 888-900.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1727-81202021000300888&script=sci_arttext

Bou Sospedra, C., González Serrano, M. H., Alguacil, M. (2021). Estudio de los estilos de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva de los tres agentes educativos: alumnos, docentes y familiares. *RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 1º semestre (39), 330-337.

Bravo Mancilla, P. N., Schubert Backes, V. M., Pedroso Canever, B. (2020). Estilos de Aprendizaje: Preferencia de los estudiantes de Enfermería de la Universidad de Magallanes, Chile. *Texto & Contexto-Enfermagem*, 29, e20190265.

<https://www.scielo.br/j/tce/a/JbyG984M93YrdS9sPzpwVdn/?format=html&lang=es>

Briones, T., Yangali, J. S. (2020). Influencia del estilo de aprendizaje en el rendimiento académico universitario. *Revista de Investigación de la Universidad Norbert Wiener*, 9(1), 97-112.

https://revistadeinvestigacion.uwiener.edu.pe/index.php/revista_uwiener/article/view/71

Cabrera, J. Y.; Barnuevo, J. V.; Rueda, E. A., Guamán, J. A. (2024). Análisis de los estilos de aprendizaje en la educación superior. *Polo del Conocimiento*, 9(3), 3187-3202.

<https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/6846>

Campos, M. Y., Moreno, B. D. F., López, F. J. H., Dávila, L. N. M. (2022). Estilos de aprendizaje de Kolb: su importancia para los docentes y el proceso enseñanza-aprendizaje. *Paidagogo*, 4(1), 74-84.

<https://educas.com.pe/index.php/paidagogo/article/view/104>

Cañizares, Y., Ferrer, M., Espinosa, S., Guillen, A. L. (2023). Estilos de aprendizaje y Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación Superior. *EDUMECENTRO*, 5 - 7.

<https://revedumecentro.sld.cu/index.php/edumc/article/view/e236>

Compte, M., Sánchez, M. (2019). Aprendizaje colaborativo en el sistema de educación superior ecuatoriano. *Revista de Ciencias Sociales*, 25(2), 131-140.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7025998>

Díaz, L., Sarmiento, H. (2020). ¿Influye la relación entre los estilos de aprendizaje de los profesores y estudiantes en los resultados académicos en matemáticas en la FUAC? *Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería ACOFI, Bogotá, Colombia*.

<https://acofipapers.org/index.php/eiei/article/view/697>

Escalona, M. E., Sánchez, M. L., Vilchis, M. F., Flores, R. M. (2019). Estilos de aprendizaje en la facultad de odontología. *Revista RedCA*. 1(2), 86-100.

<https://revistaredca.uaemex.mx/article/view/11793>.

Esteves, Z., Chenet, M. E., Pibaque, M. S., Chávez, M. L. (2020). Estilos de aprendizaje para la superdotación en el talento humano de estudiantes universitarios. *Revista de Ciencias Sociales*, 26(2), 225-235.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7500754>

Fernández, A., Quiñones, I., Lam, R. (2023). Estilos y enfoques de aprendizaje en estudiantes de Estomatología y relación con el rendimiento académico en Farmacología. *Medisur*; 21(5), 947 - 949.

<https://medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/5776>

Gallardo Vázquez, P., Camacho Herrera, J. M. (2008). *La motivación y el aprendizaje en educación*. Wanceulen Educación.

[https://www.google.com/books?hl=es&lr=&id=2t8ADAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=Gallardo,+P.+y+Camacho,+J.+\(2008\).+La+motivaci%C3%B3n+y+el+aprendizaje+en+educaci%C3%B3n&ots=BkFqomhg_n9&sig=T5vQJQd82KnBbJkE4b9won6e6CQ](https://www.google.com/books?hl=es&lr=&id=2t8ADAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=Gallardo,+P.+y+Camacho,+J.+(2008).+La+motivaci%C3%B3n+y+el+aprendizaje+en+educaci%C3%B3n&ots=BkFqomhg_n9&sig=T5vQJQd82KnBbJkE4b9won6e6CQ)

Garrido, G., Goicochea, M. (2003). *Relación entre Estilos de aprendizaje y factores de personalidad en alumnos varones y mujeres preuniversitarios: Universidad Femenina del Sagrado Corazón*. Lima.

Gonzales, E. R., Inga, A. A., Mendoza, Z. (2019). *Los estilos de aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en los estudiantes de un instituto privado de la región Lima*. [Tesis para optar por el grado académico de Maestro en Docencia Universitaria y Gestión Educativa. Universidad Tecnológica de Perú]. 1-74.

Lavado, M., Zárate, E. C., Pomahuacre, W. (2018). Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de lenguas extranjeras. *Investigación y Postgrado*, 33(2), 229-248.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6736278>

Magulod, G. (2019). Learning styles, study habits and academic performance of Filipino university students in

applied science courses: Implications for instruction. *Journal of Technology and Science Education*, 9(2), 184-198.

<https://doi.org/10.3926/jotse.504>

Malacaria, M. I. (2010). *Estilos de Enseñanza, Estilos de aprendizaje y desempeño académico*. <http://redi.ufasta.edu.ar/jspui/handle/123456789/1490>

Márquez, F. R., Bolaños, P. F., Mantilla, C. E., Tixi, K. G. (2022). Estilos de aprendizaje en matemática y rendimiento académico de estudiantes universitarios. *ConcienciaDigital*, 5(2), 184-201. <https://www.cienciadigital.org/revistacienciadigital2/index.php/ConcienciaDigital/article/view/2181>

Martínez, D., Guanche, D. S. (2020). Adaptación de actividades según estilos de aprendizaje mediante la Educación en el Trabajo en Estomatología. *Uniandes Episteme*, 7 (4), 533-546. <http://45.238.216.13/ojs/index.php/EPISTEME/articulo/view/1714/1325>.

Martínez, J. L., Valencia, E. (2021). Estrategias metacognitivas y rendimiento académico en estudiantes universitarios de ciencias químicas. *Revista UNIANDES Episteme*, 8(2), 277-290. <http://45.238.216.13/ojs/index.php/EPISTEME/article/view/2199>

Martínez, Y. F. (2023). Relación entre rendimiento académico y estilos de aprendizaje. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades* 4(6), 40 – 49. <https://doi.org/10.56712/latam.v4i6.1421>

Navarro, R. E. (2003). El rendimiento académico: concepto, investigación y desarrollo. *REICE. Revista Iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación*, 1(2). <https://www.redalyc.org/pdf/551/55110208.pdf>

Pizarro, R. (2000). Inteligencias múltiples y aprendizajes escolares. *Revista de Investigación Educativa*, 2(3), 69-74. <https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/educa/article/view/7674>

Quinallata Valencia, A. R. (2010). *Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una institución educativa del Callao* [Archivo de datos]. <https://repositorio.usil.edu.pe/bitstreams/7db1c309-c0a9-4750-bc62-d7470650a911/download>

Reyes Gamarra, D. M. (2021). *Factores psicosociales que determinan el aprendizaje significativo desde la motivación intrínseca de los estudiantes de la Corporación Unidades Técnicas del Oriente-UTO*. <https://repository.unab.edu.co/handle/20.500.12749/16871>

Serra Olivares, J., Valverde, C. L. M., Armero, C. C., Madrona, P. G. (2017). Estilos de aprendizaje y rendimiento académico de universitarios de Educación Física chilenos. *RETOS. Nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*, (32), 62-67.

<https://www.redalyc.org/pdf/3457/345751100013.pdf>

Tarazona Miranda, V. H., Huamán Gutiérrez, O. G., Angulo Calderón, C. A., Mendoza Hidalgo, M. L. (2021). Estilos de aprendizaje y rendimiento académico. Caso de estudio Escuela de Mecánica de fluidos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. *Conrado*, 17(79), 293-302.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1990-86442021000200293&script=sci_arttext

Téllez, O., Martínez, B. O., Estrada, S., González, I., Téllez, T. (2023). Reflexiones sobre la desmotivación y el rendimiento escolar en la Educación Superior. *I Congreso Internacional OdontoSantiago 2023. Santiago de Cuba. Cuba.*

<https://odontosantiago2023.sld.cu>

Valencia Martínez, N. A., Yulan Valencia, C. M., Valencia Valencia, E. C. (2024). Estilos de aprendizaje de estudiantes universitarios en calculo integral. *Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional*, 9(1), 659-675.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9257840>

Vite Cevallos, H. (2020). Estrategias tecnológicas y metodológicas para el desarrollo de clases online en instituciones educativas. *Conrado*, 16(75), 259-265.

Vizeshfar, F., Torabizadeh, C. (2018). The effect of teaching based on dominant learning style on nursing students' academic achievement. *Nurse education in practice*, 28, 103-108.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471595317307072>

Zavala, H. (2008). *Relación entre el Estilo de Aprendizaje y el nivel de Comprensión Lectora en estudiantes de 5to. de secundaria de colegios estatales y particulares de Lima Metropolitana.* [Tesis de Maestría. Universidad Nacional Mayor de San Mayor. Lima, Perú]

Contribución Autoral

Autor Principal: Conceptualización y curación de datos, análisis formal, investigación, metodología, administración del proyecto, supervisión, validación, visualización, redacción, redacción–revisión y edición.

Participación: 50%.

Coautor 1: Conceptualización y curación de datos, análisis formal, investigación, metodología, administración del proyecto, recursos, supervisión, redacción. Participación: 30%.

Coautor 2: Curación de datos, investigación, recursos, redacción–revisión y edición. Participación: 20%.